

HINUBOG NG PANAHON

Gilbert M. Sali-ot, MSCrim, LPT
Instructor 1

Ilocos Sur Polytechnic State College-Cervantes Campus

Halos sampung taon, ako'y naglakbay,
Sa mundo ng pagtuturo, pangarap ay inalay.
Isang pagkakataon biyayang bigay,
Trabahong minahal, habang-buhay kong taglay.

Salamat sa Panginoon, sa bukas na pintuan,
Sa trabahong naging tahanan ng aking isipan.
Sa bawat umaga, sa bawat hamon ng buhay
Ako'y hinubog unti-unting nagkaroon ng kulay.

Sa positibong nangayari natuto akong ngumiti,
Sa negatibo naman, natuto akong bumangon muli.
Sa bawat pagkakamali, may aral na kapalit,
Na sa aking puso't isip ay habambuhay nakaukit.

Ang Pagkatao ko'y hinasa, hindi lang kaalaman,
Kundi pati sa disiplina, respeto, at paninindigan.
Character formation ko'y nahubog, di lang sa salita,
Kundi pati rin sa gawa, buhay na aking isinabuhay nang kusa.

Bilang guro, ako'y naging ilaw at haligi sa silid aralan,
Ngunit sa totoo lang, ako'y natuto rin naman.
Sa bawat estudyante't guro aking nakilala,
May aral na iniwan, na ako'y hinubog at binago pala.

Bilang naging pinuno, aking napagtanto,
Na ang lider ay hindi lang nasa trono.
Kundi marunong makinig, umunawa't umakay,
Sa bawat kasamang sabay mong naglalakbay.

Sa mga katrabaho, aking pasasalamat,
Sa bawat tulong ninyo, di matutumbasan ng salapi't pilak.
Sa tawanan, sa hirap, sa bawat pagsubok na pinagdaanan,
Kayo ang naging sandigan ng aking loob minsan.

At ngayon, ako'y nakatay baon ang buong galak at dangal,
Bitbit ang karanasan di kailanman mapapantayan.
Hinubog ng panahon, ng tao, at pagkakataon,
Ako'y naging ako dahil sa inyo at sa panahon.